

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR INSTITUTI

Sportda

ILMIY TADQIQOTLAR

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2023/4

МАТКАРИМОВ Р. М.

(Ўзбекистон, Бош муҳаррир)

КЕРИМОВ Ф.А.

(Ўзбекистон,
Бош муҳаррир ўринбосари)

Таҳрир ҳайъати аъзолари:

Р.М.Маткаримов
Ф.А.Керимов
М.Ў.Арзиқулов
С.Б.Репкин
В.Г.Олешко
И.П.Сивохин
Милан Михайлович
В.В. Шиян
А.С. Гонашвили
А.З.Ходжаев
Р.Д.Холмуҳаммедов
Н.Ж.Исакулова
О.Э.Хайитов
Д.Х.Умаров
М.Х.Миржамалов
М.С.Олимов
Н.М.Юсупов
К.Д.Ярашев
Д.Н.Арзиқулов
А.А.Умматов
А.Н.Шопўлатов
Ш.Ш.Газиёв
Е.Н.Черникова
Ш.С.Мирзанов
Р.А.Бурнашев
М.М.Қирғизбоев
С.Қ.Адилов
Л.З.Холмурадов
Ш.С.Ёлдашов
Х.Ў.Тошматов
И.Б.Алиев
В.Ш.Рахимов
С.Р.Ураимов
А.Т.Хасанов
А.Б.Жуманиёзов
З.Б.Болтаев
Ш.Ш.Эркинов
Ш.Х.Тоштурдиев

ILMIY TADQIQOTLAR

илмий-назарий журнали

МУНДАРИЖА / СОДЕРЖАНИЕ

**СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ:
ТЕХНИКА, ТАКТИКА, УСУЛИЯТ /
ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ**

- Л.З. Холмуродов** – Бошланғич синф ўқувчиларининг координацион қобилиятларини ривожлантириш. 3
- У.Б. Жарылқапов** – 16-20 ёшли эркин курашчиларнинг куч сифатини ривожлантириш услубияти. 7
- Г.М. Краснова** – Синхрон сузишда ёш спорчиларнинг гуруҳ чиқишларида иштирок этиш учун саралаш масалалари. 10
- Ш.А. Пулатов** – Теннисда кузатиладиган айланма-бурилма ҳаракатлар юкламаси таъсирида белгиланган вақт-оралиқни фарқлаш аниқлигининг тушиб кетиши ва уни вестибулокинетик машқлар ёрдамида ошириш имконияти. 14
- Ш.Ш. Газиёв** – Юқори малакали самбочиларнинг мусобақа жараёнидаги беллашувлар натижадорлигини ошириш. 17
- А.Н. Илов** – Ёш дзюдочиларнинг мусобақа олди тайёргарлик давридаги психологик ҳолатлари. 20
- М.Г. Мухаммадов** – Ёш футболчи қизларнинг жисмоний тайёргарлик даражасини аниқлаш ва таҳлил қилиш. 23
- Ш.С. Турдикулов** – Методы исследования особенностей техники и тактики ведения боя с левшой в фехтовании. 26
- С.Т. Усманходжаев** – Совершенствование технико-тактического мастерства спортсменов, специализирующихся в единоборствах, на разных этапах многолетней подготовки (на примере фехтования). 30
- М.С. Абдурахманов** – 9-10 ёшли каратэчиларда гавдани турли томонларга эгиш бурчагининг ўқув-машғулот йили давомида ўсиш суръати. 36
- Ф.А. Садуллаев** – Самбочиларни тезкор-куч сифатларини такомиллаштириш асосида техник тайёргарлигини ривожлантириш. 39
- М.Ю. Ғаниева** – Стол тенниси билан шуғулланувчи талаба-ёшларни жисмоний ривожланишининг тузилиши ва таҳлили. 42

“SPORTDA ILMIY
TADQIQOTLAR”
илмий-назарий журнали

Жисмоний тарбия ва спорт
илмий тадқиқотлар
институту муассислигида
чоп этилади

Тахририят манзили:
111709, Тошкент вилояти,
Чирчиқ шаҳри, Спортчилар
кўчаси 19-уй. Формат 60x84
1/16. 80 саҳифа.
Адади 250 нусха.
Босишга рухсат этилди:
14.06.2023

Оммавий ахборот
воситаси сифатида давлат
рўйхатидан ўтказилган.

Гувоҳнома рақами
№ 1642

“SPORTDA ILMIY
TADQIQOTLAR”
илмий-назарий
журнали
2022 йилдан
нашр этилади.

Тиллар: Ўзбек, рус,
инглиз тиллари

Мусахҳиҳлар:
М.С. Айходжаева,
Ш.Б. Алиева

Техник муҳаррир:
М. Раҳмонов

4/2023

- Н.М. Атамухаммедова** – Олий таълим тизимида паралимпия бўйича спортчилар тайёрлашнинг илмий методик асослари. 45
- М.К. Маматова** – Волейболчи қизлар антропометрик кўрсаткичларининг мусобақа фаолиятига таъсири. 50
- У.А. Мулладжанов** – Методика увеличения частоты шагов бегунов на короткие дистанции на ежегодных тренировках. 53
- А.У. Матназаров** – Педагогическая система физической подготовки тяжелоатлетов. 58
- Н.А. Каримов** – Ғовлар оша югурувчи спортчи қизларни ҳаракатлар ритмига ўргатиш услубияти. 61
- Т.М. Амандавлатов** – Использование инновационных технологий для физической подготовки борцов по “Курашу”. 64
- А.А. Примбетов** – Эркин курашчи қизларнинг мусобақа олди тактик тайёргарликни ривожлантирувчи машқлар мажмуасини ташкиллаштириш. 68
- Б.Х. Холиқов** - Малакали курашчиларнинг жисмоний ва техник-тактик тайёргарлик воситалари нисбатини оптималлаштириш. 71
- С.К. Нурмаматова** - 11-12 ёшли фигурали учувчиларнинг югуриш мувофиқлик қобилятини ривожлантириш. 75
- А.А. Махаммадиев** – Спорт таълимида допингга қарши таълим бериш усуллари ва жорий этиш масалалари. 78
- Ш.М. Нурматова** – Кўп йиллик тайёргарлик давомида баскетболчиларнинг машғулот ва мусобақа юкломаларини назорат қилиш. 81
- М.М. Махаммадиев** – Бадминтончиларнинг координатин қобилятларини намоён этиш хусусиятлари. 84
- Н.И. Исоев** – Талабалар ўртасида оммавий спорт ва соғлом турмуш тарзини шакллантириш. 86
- М.Р. Йўлдашов** – Жисмоний тарбия ва спорт воситаларидан фойдаланган ҳолда аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш асослари. 88
- И.Мамбетназаров** – Юқори малакали спортчиларнинг мусобақа фаолияти даврида натижалари ўсиш самарадорлигининг таҳлили. 91
- М.Р. Ташев** – Развитие бочча с 1984 по 2020 год на Паралимпийских играх. 93

Соискатель
А.У. МАТНАЗАРОВ¹

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
город Чирчик, Узбекистан

Информация для связи с автором:
matnazarov.au@mail.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

Аннотация

В статье раскрываются содержание и структура основных показателей подготовленности тяжелоатлетов на этапах многолетней спортивной подготовки. Выявлены постоянные изменения соотношений физических качеств и двигательных навыков в процессе подготовки тяжелоатлетов.

Ключевые слова: Физические качества, многолетняя спортивная подготовка, показатели спортивной подготовки.

Annotation

Мақолада оғир атлетикачиларнинг узоқ муддатли спорт машғулотидаги асосий кўрсаткичлари мазмуни ва тузилиши очиб берилган. Оғир атлетикачиларни тайёрлашда жисмоний сифатлар ва ҳаракат кўникмалари нисбатининг доимий ўзгаришлари кўрсатиб берилган.

Калит сўз: жисмоний сифатлар, узоқ муддатли спорт тайёргарлиги, спорт тайёргарлиги кўрсаткичлари.

The article reveals the content and structure of the main indicators of fitness of weightlifters at the stages of long-term sports training. Constant changes in the ratio of physical qualities and motor skills in the training of weightlifters are revealed.

Key word: physical qualities, long-term sports training, indicators of sports training.

Среди всех физических качеств, взрывная сила для тяжелоатлета имеет первостепенное значение. При этом упражнения со штангой служат хорошим средством развития не только силы, скоростно-силовых качеств и мышечной массы, но они также направлены на укрепление здоровья, гармоническое развитие и всестороннюю физическую подготовленность. Они увеличивают мускулатуру тела, исправляют осанку, фигура человека приобретает красивые формы.

Тяжелая атлетика-вид спорта, предполагающий выполнение двух упражнений: рывка и толчка. Данный вид спорта предполагает повышенные требования к уровню техники и физической подготовки. Одним из важнейших составляющих подготовки спортсменов в тяжелой атлетике является планирование нагрузки, ее сочетание и применение в обще и специально подготовительных упражнениях к рывку и толчку.

Одной из основных задач теории и методики спортивной тренировки является выявление ведущих, доминантных факторов, в наибольшей степени определяющих достижение высоких результатов в избранном виде спортивной деятельности (2, 4). Установление таких факторов создает необходимые предпосылки для управления тренировочным процессом, указывая на совершенствование каких компонентов подготовленности должен быть преимущественно направлен процесс многолетней

спортивной тренировки в целом, и на том или ином этапе (3, 5).

Характер физического развития, уровень проявления двигательных качеств в большей степени связаны с индивидуальными особенностями роста и развития. Поэтому в процессе спортивной подготовки одним из основных теоретико-методических положений системы подготовки тяжелоатлетов является необходимость выявления и учета ведущих факторов, определяющих уровень общей и специальной подготовленности спортсменов, оценки их значимости для достижения высоких спортивных результатов в избранном виде спорта. Эти данные необходимы для научно-обоснованного программирования процесса спортивной подготовки, включающего распределение парциальных объемов тренировочной работы между различными сторонами спортивной подготовки, правильное построение тренировочных воздействий, дифференцированное планирование объема и интенсивности нагрузок (1, 6).

Основной задачей данной работы являлось выявление и оценка взаимосвязи различных аспектов подготовленности тяжелоатлетов на разных этапах многолетнего тренировочного процесса у тяжелоатлетов (n = 60) различных возрастно-квалификационных групп: I – начальной подготовки (n = 20), II – учебно-тренировочной (n = 14), III – совершенствования

спортивного мастерства ($n = 18$), IV – высшего спортивного мастерства ($n = 8$).

В результате факторного анализа определены четыре основные показатели – это общая физическая подготовленность (ОФП), специальная физическая подготовленность (СФП), физическое развитие (ФР) и техническая подготовленность (ТП) тяжелоатлетов, определяющие успешность соревновательной деятельности.

Исследование факторной структуры подготовленности на разных этапах многолетней подготовки спортсменов показало, что как по значимости отдельных факторов, так и по их содержанию и роли проявления. В связи с тем, что спортивный результат определяется совокупностью разнообразных факторов, проблема выявления ведущих из них особенно актуальна (7). Для выявления и оценки значимости факторов, определяющих эффективность соревновательной деятельности тяжелоатлетов различных возрастно-квалификационных групп ($n = 50$), математико-статистической обработке был подвергнут комплекс показателей, характеризующих различные стороны спортивной подготовленности и достоверно ($p < 0,05$) связанных с показателями эффективности выполнения основных соревновательных упражнений.

отдельных показателей подготовленности имеется ряд значимых отличий.

Для возрастно-квалификационной группы тяжелоатлетов этапа начальной подготовки, ведущей является общая физическая подготовленность, вклад которой в общую дисперсию выборки составляет 26,14%. Существенные факторные нагрузки в ней имеют показатели силы (подтягивания на перекладине) и скорости (бег на 30 м).

Таблица

Основные показатели подготовленности тяжелоатлетов на этапах становления спортивного мастерства ($n = 50$)

Наименование показателя	Этап начальной подготовки (НП)	Учебно-тренировочный этап (УТ)	Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ)	Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ)
ТП				
Техническая подготовленность	8,12	11,03	14,55	23,56
СФП				
Специальная физическая подготовленность	17,47	21,94	30,57	33,12
ФР				
Физическое развитие	20,93	14,05	10,38	10,12
ОФП				
Общая физическая подготовленность	26,14	18,57	22,11	14,71

Показатель специальной физической подготовки спортсменов, включающий результаты в рывке и толчке, составил 17,47%.

Вклад уровня физического развития, составил 20,93%. В состав его с наибольшими факторными нагрузками вошли показатели длины тела и мышечной массы, оценка уровня биологического развития.

Вклад показателя технической подготовленности на данном этапе составляет лишь 8,12%. Последний в определенной форме характеризует координационные способности спортсменов, в значительной мере определяющие быстроту и легкость овладения основными техническими приемами.

Учебно-тренировочный этап характеризуется, с одной стороны, преемственностью, с другой – определенными изменениями в структуре подготовленности спортсменов.

Так, наиболее значимыми, как и на предыдущем этапе, здесь остаются факторы общей физической подготовленности (18,57%) и физического развития (14,05%). Основной же отличительной особенностью этого этапа становится повышение значимости специальной физической подготовленности (21,94%) и технической подготовленности тяжелоатлетов (11,03%).

Возрастное развитие и повышение квалификации спортсменов на этапе совершенствования спортивного мастерства определяют дальнейшие изменения в структуре их спортивной подготовленности.

Если в числе ведущих по значимости и вкладу в суммарную дисперсию выборки месте по-прежнему остается общая физическая подготовленность (22,11%), то дальнейший рост значимости технической подготовленности тяжелоатлетов выводит этот фактор на третье место (14,55%). Кроме того, говоря о физической подготовленности, нельзя не отметить и некоторое повышение его специализированности (30,57%). Значение фактора физического развития на данном этапе снижается до 10,38%.

На этапе высшего спортивного мастерства наиболее значимой является специальная физическая подготовка, вклад ее составляет 33,12%.

На втором месте находится фактор технической подготовленности (23,56%). Показатель общей физической подготовленности

снизился до 14,71%. Однако на данном этапе с наибольшими факторными весами в него входят показатели скоростно-силовой подготовленности (прыжок в длину с места). Поэтому в данном случае его можно обобщенно назвать фактором скоростно-силовой подготовленности. Фактор физического развития внес вклад в размере 10,12%.

Проведенный анализ составных подготовленности тяжелоатлетов показал, что многолетний процесс становления спортивного мастерства сопровождается целым рядом существенных изменений, связанных с возрастным развитием и повышением квалификации спортсменов.

В результате факторного анализа для каждого из этапов становления спортивного мастерства показатели, вклад которых в общую дисперсию выборки составил на этапе начальной подготовки 72,66%, на учебно-тренировочном этапе – 65,59%, на этапе совершенствования спортивного мастерства – 77,61%, на этапе высшего спортивного мастерства – 81,51%. Результаты представлены на диаграмме 1.

Рис 1. Суммарный вклад основных показателей, определяющих подготовленности тяжелоатлетов на этапах становления спортивного мастерства

При анализе возрастно-квалификационных изменений, происходящих во взаимосвязях параметров физической и технической подготовленности тяжелоатлетов выявлено, что в процессе многолетней подготовки происходят постоянные изменения соотношения физических качеств и двигательных навыков.

Полученные результаты позволяют отметить в качестве основных тенденций ослабление с возрастом и ростом квалификации спортсменов влияния общей физической подготовки и физического развития на успешность соревновательной деятельно-

сти и усиление влияния технической подготовленности. В наибольшей степени увеличение влияния технической подготовленности происходит на этапе высшего спортивного мастерства. Из всех выявленных факторов показатели специальной физической подготовленности на протяжении всей многолетней подготовки характеризуются наибольшим увеличением факторного вклада. На этапе начальной подготовки его вклад составляет всего 8,12%, а на этапе высшего спортивного мастерства – 23,56%.

По динамике факторной структуры подготовленности тяжелоатлетов в целом, можно отметить тенденцию к постепенному увеличению вкладов отдельных факторов (специальная физическая и техническая подготовленность), что свидетельствует о повышении значимости этих компонентов спортивного мастерства, характерном для тяжелоатлетов более высокой квалификации.

Литературы:

1. Арзикулов М.У. Спорт такомиллашуви босқи-чидаги оғир атлетикачиларнинг машғулот юкламаларини оқилона режалаштириш услубияти. Монография: - Тошкент.: "O'ZKITOBSAVDO" нашриёти, 2020. - 136 б.
2. Булатова М.М. Теоретико-методические основы реализации функциональных резервов спортсменов в тренировочной и соревновательной деятельности : автореф. дис. д-ра пед, наук. - Киев, 1996. - 50 с.
3. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. - М.: Физкультура и спорт, 1988. - 332 с.
4. Иванов В.В. Комплексный контроль в подготовке спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 1987. - 256 с.
5. Лиценко В.Е. К построению многолетней тренировки высококвалифицированных спортсменов // Теория и практика физической культуры. - 1997. - №3. - С. 21-22.
6. Маткаримов Р.М., Юнусов С.А, Ходжаев А.З. Теория и методика тяжелой атлетики. - Т.: Iltiy texnika axboroti-press nashriyoti, 2019. - 156 с.
7. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в Олимпийском спорте: учебник для студентов вузов физического воспитания и спорта - Киев: Олимпийская литература, 1997. - 583 с.
8. Баязитов К.Ф. (2020). Факторный анализ основных показателей подготовленности тяжелоатлетов на этапах становления спортивного мастерства. Fan-Sportga, (5), 22-24.

